

BARGNING MORFOLOGIK, ANATOMIK TUZILISHI VA XILLARI**Yuldasheva Gulchiroy Yusufjon qizi****ADPI Biologiya yo'nalishi 101-guruh talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14227475>**

Annotatsiya: Ushbu ishda barglarning morfologik va anatomik tuzilishi, ularning ekologik moslashuvi va o'simliklarning hayotiy jarayonlaridagi roli tahlil qilinadi. Barglar fotosintez, suvni boshqarish va atmosferadagi gaz almashinuvi kabi funksiyalarni bajaradi, shu bilan birga turli ekologik sharoitlarga moslashib, o'simliklar hayotini ta'minlaydi. Ishda barglarning evolyutsiyasi va ularning ekologik tizimdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Annotation: This paper analyzes the morphological and anatomical structure of leaves, their ecological adaptation, and their role in the vital processes of plants. Leaves perform functions such as photosynthesis, water regulation, and gas exchange, while adapting to various ecological conditions to ensure the survival of plants. The paper also discusses the evolution of leaves and their importance in ecological systems.

Аннотация: В данной работе анализируется морфологическая и анатомическая структура листьев, их экологическая адаптация и роль в жизненно важных процессах растений. Листья выполняют функции фотосинтеза, регулирования воды и обмена газами, при этом адаптируясь к различным экологическим условиям для обеспечения выживания растений. В работе также рассматривается эволюция листьев и их значение в экологических системах.

Kalit soʻzlar: Barglar, Morfologik tuzilish, Anatomik tuzilish, Ekologik moslashuv, Fotosintez, Suvni boshqarish, Gaz almashinuvi, O'simliklar, Evolyutsiya, Ekosistema, Adaptatsiya, Yashash muhiti

Keywords: Leaves, Morphological structure, Anatomical structure, Ecological adaptation, Photosynthesis, Water regulation, Gas exchange, Plants, Evolution, Ecosystem, Adaptation, Habitat

Ключевые слова: Листья, Морфологическое строение, Анатомическое строение, Экологическая адаптация, Фотосинтез, Регулирование воды, Газообмен, Растения, Эволюция, Экосистема, Адаптация, Среда обитания.

Barglarning morfologik va anatomik tuzilishi o'simliklar biologiyasida muhim o'rin tutadi, chunki barglar o'simlikning asosiy fotosintez organi bo'lib, o'simlik hayoti uchun zarur bo'lgan energiya va oziq moddalarni ishlab chiqarish jarayonida faol ishtirok etadi. Barglarning tuzilishi va xillari o'simlikning turiga va ekologik sharoitlarga qarab o'zgaradi. Keling, bu tuzilishlarni kengroq tahlil qilaylik. 1. Bargning morfologik tuzilishi: Bargning tashqi ko'rinishi, shakli, o'lchami va boshqa tashqi xususiyatlari uning morfologik tuzilishiga kiradi. Barglar o'simlikning boshqa organlari bilan, masalan, ildizlar, novdalar va gullar bilan o'zaro bog'liq bo'lib, turli morfologik xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Barg shakllari va o'lchamlari: Barglarning shakli va o'lchami o'simlik turiga, uning ekologik sharoitlariga, va yashash muhitiga qarab o'zgaradi. Masalan: Oval shakllar: Bu shakl ko'pincha ochiq maydonlarda o'sadigan o'simliklarda uchraydi, ularni quyosh nuridan maksimal darajada foydalana olish uchun moslashtiradi. Uchburchak shakli: Ba'zi o'simliklar, masalan, ba'zi ixcham o'simliklarda, barglari uchburchak shaklida bo'lishi mumkin. Bu barglar ko'proq ventilyatsiya va suvni tejashga yordam beradi. Liniyali shakl: Yani uzun, tor barglar — bu tipik

tarzda suvli o'simliklarda yoki qurg'oqchil hududlarda uchraydi, chunki uzun barglar minimal suv yo'qotishiga yordam beradi. Qisqa yoki keng barglar: Yirik barglar tropik va subtropik hududlardagi o'simliklarga xos bo'lib, bu o'simliklar uchun katta yuzalar fotosintez jarayonini samarali qilishga imkon beradi. Bargning tashkil etilishi: Bargning tuzilishi va o'simlikka moslashuvchanligi uning ekologik sharoitlariga qarab farq qiladi: Qorong'u va qoraygan barglar: Ba'zi o'simliklar qorong'u barglarga ega, bu xususiyat ularning qorong'ulikda yaxshi fotosintez qilishiga yordam beradi, misol uchun, tropik o'simliklar. Yorqin barglar: Ba'zi o'simliklarda esa barglar yorqin yashil rangda bo'lib, bu fotosintezning samarali amalga oshishini ta'minlaydi. 2. Anatomik tuzilishi: Bargning anatomik tuzilishi uning ichki tuzilishini va uning qanday qilib o'simlikning hayotiy funksiyalarini amalga oshirishi haqida ma'lumot beradi. Bargning anatomiyasi o'z ichiga ko'plab qatlamlar va tuzilmalarni oladi. Epidermis: Bargning tashqi yuzasini tashkil etuvchi qatlam bo'lib, u tashqi muhitdan himoya qiladi. Epidermis qatlamida nozik hujayralar mavjud bo'lib, ular bargni zararli omillardan himoya qiladi, shu jumladan, mexanik shikastlanish, ortiqcha issiqlik va suv yo'qotishidan. Epidermisda stomatalar (nafas olish teshiklari) mavjud bo'lib, ular havo almashinuvi uchun ishlaydi. Stomatalar bargning pastki yuzasida ko'proq joylashgan. Palisad qatlamida yuqori konsentratsiyada xloroplastlar mavjud bo'lib, ular fotosintez jarayonida yorug'likni o'zlashtirish va uni kimyoviy energiyaga aylantirishga yordam beradi. Bu qatlamda hujayralar bir-biriga to'liq o'rnatilgan, bu esa fotosintezning samaradorligini oshiradi. Spongiy qatlamda hujayralar orasida katta bo'shliqlar mavjud, bu bo'shliqlar barg orqali havo almashinuvini ta'minlaydi. Bu qatlamda suyuqlik va gaz almashinuviga yordam beradigan xususiyatlar mavjud. Ular ham fotosintez jarayonida ishtirok etadi, ammo bu qatlamning asosiy vazifasi bargni gazlar bilan ta'minlash va suvni yo'qotishning oldini olishdir. Xorijiy va o'zgarishlar: Xloroplastlar: Bu hujayralarda fotosintezning asosiy jarayoni amalga oshadi, ular yorug'lik energiyasini kimyoviy energiyaga aylantiradi. Vazodermal to'qimalar: Bargdagi yuqori va pastki tomondagi hujayralarda xuddi shunday tuzilmalar mavjud bo'lib, ular o'simlikning hayotiy funksiyalarini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. 3. Barglarning xillari: Barglarning xillari o'simliklarning ekologik sharoitlarga moslashuvi va o'sishiga yordam beradigan ko'plab farqlarga ega. Quyida ularning ba'zi turlari haqida so'z boradi [1,2].

Oddiy barglar: Bu barglar bitta yirik yoki kichik, tekis yoki shikastlanmagan bo'lishi mumkin. Oddiy barglar bir dona bargdan iborat bo'lib, ko'plab o'simliklarda uchraydi, masalan, gilos, olma, yashil yasemin va boshqalarda. Kompleks barglar: Bu barglar bir nechta kichik bo'laklardan tashkil topgan bo'ladi. Har bir bo'lak alohida barg kabi ishlaydi, lekin ular bitta umumiy asosga bog'lanadi. Masalan, sholg'om yoki ba'zi tropik o'simliklarda bo'lgani kabi. Modifikatsiyalangan barglar: Tikanlar: Ba'zi o'simliklarda, masalan, kaktuslarda, barglar tikanlar shaklida o'zgargan. Bu o'simliklar suvni tejash va himoya qilish uchun barglarini tikan shaklida rivojlantirgan. Sukulent barglari: Aloe va kaktuslar kabi o'simliklarda barglar suvni saqlash uchun maxsus modifikatsiyalangan. Yirtqich o'simliklar barglari: Ba'zi o'simliklar, masalan: Venus flytrap barglari, yirtqichlik xususiyatiga ega bo'lib, o'zlarini hayvonlar bilan oziqlantiradilar. 4. Barglarning ekologik va fiziologik funksiyalari: Barglarning asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat: Fotosintez: Barglarda yorug'lik energiyasi kimyoviy energiyaga aylanadi, bu esa o'simlikning o'sishi va rivojlanishini ta'minlaydi. Nafas olish: Barglar havo orqali kislorod va karbonat angidrid almashinuvi bilan nafas oladi. Suvni boshqarish: Barglarda stomatalar yordamida suv bug'lanishi va uning

o'simlikda tarqatilishi boshqariladi. Shu tarzda, barglarning morfologik va anatomik tuzilishi o'simlikning yashash sharoitlariga moslashuvchanligini ta'minlaydi va o'simlikning hayotiy jarayonlarini samarali amalga oshirishga yordam beradi [1,3]

Barglarning ekologik moslashuvi: Barglar o'simliklarning ekologik sharoitlarga moslashishi uchun turli xil tuzilishga ega bo'lishi mumkin. Bu moslashuvlar barglarning funksiyalarini samarali bajarish va yashash muhitiga mos kelishiga yordam beradi. Quyida ba'zi ekologik moslashuvlarni keltiramiz: Qurg'oqchil hududlarda barglarning moslashuvi: Qurg'oqchil sharoitlarda o'sadigan o'simliklar barglarini suvni tejash va issiqlikdan himoya qilish uchun modifikatsiyalaydi. Ushbu o'simliklarda barglar ko'pincha quyidagi xususiyatlarga ega bo'ladi: Sukulent barglar: Barglar suvni saqlovchi maxsus modifikatsiyalarga ega. Masalan, Aloe vera yoki kaktuslarda barglar suvni saqlash va suv yo'qotilishining oldini olish uchun xususiyatlarga ega. Ushbu barglarda suvni saqlovchi hujayralar ko'payadi, shu bilan birga epidermisning tuklar yoki qorishmalar bilan qoplanishi ham suvni tejashga yordam beradi. Tikanlar: Kaktuslar kabi o'simliklarda barglar tikanlar shaklida o'zgargan. Tikanlar o'simlikni hayvonlardan himoya qilish bilan birga, barglar orqali suv yo'qotilishini kamaytiradi, chunki ular iqlimning quruq sharoitiga moslashgan. Yaproq yuzasining kichrayishi: Barglarning maydoni kichik, tor shaklga ega bo'ladi. Bu orqali issiqlik va suvning bug'lanishini kamaytiradi. Masalan, qushqonlar (xerofitlar)da barglar tor va uzun bo'lib, issiq va quruq iqlim sharoitlariga moslashadi. Tropik hududlarda barglarning moslashuvi: Tropik hududlarda o'sadigan o'simliklar uchun barglarning kengligi va yuqori fotosintez samaradorligi zarur. Tropik hududlar uchun barglarning moslashuvchanliklari quyidagicha: Keng barglar: Tropik o'simliklar ko'pincha keng va katta barglarga ega. Bunday barglar quyosh nurini maksimal darajada o'zlashtirish uchun moslashgan. Misol uchun, banan va kokos daraxtlari keng barglar bilan tanilgan. Egilib turuvchi barglar: Ba'zi tropik o'simliklar, masalan, quyosh nuridan himoya qilish uchun barglarini egib turadi. Bu o'simliklar ko'pincha o'z barglarini iqlim va quyosh nuriga mos ravishda egib, optimal fotosintez jarayonini ta'minlaydi. Barglarning yuqori yengil struktura: Tropik barglarda stomatalar keng va chuqur bo'lib, havo almashinuvini yaxshilaydi va suv bug'lanishini boshqarishga yordam beradi [1,4,5]

Suvli hududlarda barglarning moslashuvi: Suvli muhitda o'sadigan o'simliklar, masalan, botqoq o'simliklar yoki suv o'simliklari, barglarni suv ostida yoki yuzada mavjud bo'lishi uchun o'zgarishlarga duchor bo'lishadi. Ular quyidagi modifikatsiyalarni ko'rsatishi mumkin: Qaytarilgan va suzuvchi barglar: Lotos kabi o'simliklar, barglari suv yuzasida suzib turadigan modifikatsiyalarga ega. Bu barglar yengil va kavisli bo'lib, suvda suzishi va fotosintez jarayonini samarali amalga oshirishni ta'minlaydi. Xo'rozli barglar: Suvli o'simliklar, masalan, qichitqi barglar va ayniqsa, suzuvchi o'simliklar, barglari suv yuzasida saqlanib, fotosintez jarayonini tezda amalga oshiradi.6. Barglarning mexanik himoyasi: Barglar o'simlikni tashqi omillardan himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Ba'zi o'simliklar barglarini himoya qilish uchun modifikatsiyalashadi: Tuklar yoki qoplamalar: Ba'zi o'simliklarda, masalan, sholg'om yoki kanopda barglar ustida tuklar mavjud bo'lib, ular mexanik himoya rolini bajaradi. Bu tuklar o'simlikni shikastlanishdan himoya qiladi va shuningdek, suvni ushlab turadi. Tikanlar: Shirin daraxtlar kabi o'simliklar o'z barglarini tikan shaklida modifikatsiyalaydi. Bu tikanlar hayvonlardan himoya qilish va oziq-ovqatlarni iste'mol qilishga qarshi samarali himoya qiladi. Glyukoza saqlash: Ba'zi o'simliklar, masalan, sholg'om barglari maxsus qoplamalarga ega

bo'lib, ular ichida turgan glyukoza yoki boshqa moddalarni saqlashga yordam beradi, bu o'simlikni og'ir ekologik sharoitlarda, masalan, qish mavsumida hayotiy faoliyatini davom ettirishga imkon beradi. 7. Fotosintezning bajarilishi va barglarning funksiyalari: Barglarning asosiy vazifalaridan biri fotosintezdir. Fotosintez - bu o'simliklarning suv, karbonat anhidrid va yorug'likdan foydalangan holda organik moddalar ishlab chiqarish jarayonidir [1,2,3].

Bu jarayon barglarda amalga oshadi va quyidagi funksiyalarni bajaradi: Yorug'likni o'zlashtirish: Barglarning yuzasi keng bo'lib, yorug'likni samarali o'zlashtirishga yordam beradi. Bunday o'zlashtirish fotosintez jarayonini kuchaytiradi. Kimyoviy energiya ishlab chiqarish: Fotosintez jarayonida olingan yorug'lik energiyasi kimyoviy energiyaga aylantiriladi. Bu energiya o'simlik uchun zarur bo'lgan oziq moddalarini ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Oxygen chiqarish: Fotosintez jarayonida o'simliklar kislorod chiqaradi. Bu kislorod o'simliklar atrofidagi barcha hayot shakllari uchun zarurdir. 8. Barglarning ekologik rolini chuqurroq tahlil qilish: Barglar o'simliklar ekosistemasining asosiy tarkibiy qismlaridan biri sifatida ekologik jihatdan katta rol o'ynaydi. Ular nafaqat o'simliklarning o'z hayoti uchun, balki boshqa organizmlar uchun ham hayotiy zaruriyatlarni ta'minlaydi. Quyida barglarning ekologik roli haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan: Barglar va karbonat anhidrid (CO_2) almashinuvi: Fotosintez jarayoni orqali barglar karbonat anhidridni havodan olishadi va uni organik moddalarga aylantirishadi. Bu jarayon nafaqat o'simlikning o'sishiga yordam beradi, balki atmosfera CO_2 darajasini kamaytiradi va iqlimni boshqarish jarayoniga ham ta'sir qiladi. Barglarning bu funksiyasi, global iqlim o'zgarishlarini nazorat qilishda juda muhim bo'lib, o'simliklar atmosferadagi ortiqcha uglerod gazlarini tozalashda muhim rol o'ynaydi [2,3].

Barglar va kislorod ishlab chiqarish: Fotosintez davomida o'simliklar kislorod chiqaradilar, bu esa atrof-muhitdagi organizmlar uchun zarur bo'lgan hayotiy gazdir. O'simliklarning barglarida sodir bo'ladigan bu jarayon, kislorodning atrof-muhitga uzluksiz ta'minlanishiga yordam beradi. Ushbu kislorod ekologik tarmoqlarning bir qismi sifatida barcha jonli organizmlar uchun zarurdir. Ayniqsa, tropik o'rmonlar kabi o'simliklarning ko'pligi yuqori bo'lgan hududlarda, barglarning kislorod ishlab chiqarish roli nihoyatda muhimdir. Barglar va oziq-ovqat zanjiri: Barglar o'simliklar organizmlarining oziq-ovqat ishlab chiqarish tizimi bo'lib, ular o'zlarida fotosintez orqali ishlab chiqarilgan organik moddalarni barcha boshqa hayvonlarga etkazib berishadi. O'simliklarni o'z oziq-ovqati sifatida iste'mol qiladigan o'simlikxo'r hayvonlar (herbivorlar) barglar orqali oziqlanadi. O'z navbatida, bu hayvonlar o'zlarini yirtqichlar tomonidan ovlaniishi mumkin, shunday qilib, barglar oziq-ovqat zanjirining boshlang'ich nuqtasi bo'lib, barcha ekosistemalarning oziqlanish zanjirini shakllantiradi [1,4]

Barglar va suvni boshqarish: Barglar o'simliklarda suvni boshqarish va saqlashda ham katta rol o'ynaydi. Barglarning stomatalari yordamida o'simliklar suv bug'lanishini boshqaradilar. Bu jarayon transpilyatsiya deb ataladi va o'simliklar orqali suvning bug'lanishi orqali atmosferaga suv bug'lari chiqariladi. Bu suvning bug'lanishi o'z navbatida, atrofda havo namligini oshiradi va iqlim sharoitlariga ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, barglar ekosistema va uning suv resurslari bilan o'zaro bog'liq ravishda muhim ekologik rol o'ynaydi. Barglarning tuproqni eroziyadan himoya qilishdagi roli: Barglar o'simliklar bilan bog'liq tuproqning himoya qilinishiga ham ta'sir qiladi. Barglar o'simliklarning yuqori qismlarida joylashib, tuproqni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuridan va tez-tez issiqlikdan himoya qiladi. Bu o'simliklarning barglari yordamida tuproqning ustki qatlamlari saqlanadi va uning eroziyasi

kamayadi. O'simliklar barglari tuproqni bog'lab, uning harakatini oldini oladi, shu bilan birga eroziv jarayonlarni kamaytiradi va biologik xilma-xillikni qo'llab-quvvatlaydi. Barglarning o'simliklar va hayvonlar o'rtasidagi o'zaro aloqalardagi roli: Barglar o'simliklar va hayvonlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarda muhim ahamiyatga ega. Barglar o'zida turli xil himoya mexanizmlarini rivojlantirgan bo'lishi mumkin, masalan, yirtqichlardan himoya qilish uchun tikanlar, xavfli kimyoviy moddalar yoki o'tkir yuzalar. Bu himoya mexanizmlari nafaqat o'simliklarning o'z hayotini saqlashga yordam beradi, balki ular boshqa organizmlar uchun ham zarur ozuqalarni ta'minlashda moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Shuningdek, ba'zi barglar gul va meva ishlab chiqarish orqali hayvonlarni o'zlariga jalb qiladi, bu esa o'simliklarning polinatsiya jarayonida yordam beradi. 9. Barglarning o'simliklarning evolyutsiyasi va adaptiv moslashuvlari: Barglarning morfologik va anatomik tuzilishi o'simliklarning evolyutsiyasi jarayonida rivojlanib, ular yangi ekologik sharoitlarga moslashish uchun o'zgarib borgan. Quyida barglarning evolyutsiyasi va moslashuvchanliklari haqida qisqacha tahlil qilishni davom ettiramiz: Barglarning evolyutsiyasi: Barglar o'simliklarning birinchi organi sifatida evolyutsiya davomida rivojlangan. O'simliklarning dastlabki shakllari barglar yoki yashil modifikatsiyalangan novdalar bo'lmagan, lekin vaqt o'tishi bilan barglar fotosintez va boshqa hayotiy jarayonlar uchun muhim bo'lgan organlarga aylangan. Boshida barglar faqat novdaning modifikatsiyasi sifatida rivojlangan, keyin esa ular o'simlikning yuqori qismlarida joylashib, qulay ekologik sharoitlarda yashashga yordam beradigan ixtisoslashgan tuzilmalarni rivojlantirdi. Adaptiv moslashuvlar: O'simliklarning barglari ekologik sharoitlar va yashash muhiti o'zgarishiga qarab moslashish uchun turli xil adaptiv o'zgarishlarni amalga oshirdi. Masalan: Tropik barglar: Keng barglar, yuqori harorat va qalin iqlim sharoitida fotosintezni samarali amalga oshirish uchun moslashgan. Qurg'oqchil barglar: Tor barglar, suvni tejash va qurg'oqchil sharoitlarga moslashish uchun evolyutsiyalashgan. Suv o'simliklaridagi barglar: Suvda suzuvchi barglar, o'simliklarning suv bilan o'zaro aloqasini optimallashtiradi [1,2,3,4,].

References:

1. O'. E. Xo'janazarov, X. Mavlonov, J.S. Sadinov. "Botanika o'simliklar sistematikasi" Toshkent "Innovatsiya-Ziyo" 2022.
2. M.I. Ikromov, X.N. Normurodov, A.S. Yuldashev. "Botanika" Toshkent "O'zbekiston" 2002.
3. S. Mustafayev, O'. Ahmedov. Botanika – T: "O'zbekiston", 2006
4. SH. Tojiboyev. O'simliklar sistematikasi. -T.: 1990.
5. O'. Pratov, A.S. To'xtayev, F. O'. Azimova, I.Z. Sapparboyev, M.T. Umaraliyeva. Biologiya (botanika 6-sinf darslik) Toshkent- "O'zbekiston", 2017.